

Aprel, 2025-Yil

**PSIXOLOGIYALIQ TRENIN' TIYKARLAWSHILERI HÁM OLARDIN'
ISKERLIGINDEGI USILLAR HAQQINDA ULIWMA MAĖLIWMATLAR**

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

Azizaturemuratova85@gmail.com

Rahimov Shaxbozjon Sayfullo o'g'li

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti.

Abdullayev Shohruh Rustem uli

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237660>

Annotatsiya. Bul izertlewde psixologiyaliq trenin' tiykarlawshileri hám tariyxda olar ótkergen psixologiyaliq izertlewler haqqında maĖliwmatlar keltirip ótilgen. Bul maĖliwmatlardan biliwimiz múmkin, kópshilik ilimpazlarımız psixologiya bađdarında izertlewlerdi ámelge asırđan. Psixologiya páni qáliplesiwine tiyisli tariyxıy maĖliwmatlarǵa tiykarlangan halda jańa psixoterapevtik metodlardı qáliplesiwı tiykarlanıp psixologiyaliq trenin'ge baylanıshlıđı haqqında aytıp ótilgen.

Gilt sózler: Psixologiyaliq trenin', psixologiya tariyxı, psixoterapiya, psixologiyaliq izertlewler, psixologiyaliq metodlar, gipnoz.

**PSIXOLOGIK TRENING ASOSCHILARI VA ULARNING FAOLIYATIDAGI
USULLAR HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR**

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda psixologik trening asoschilari va tarixda ular o'tkazgan psixologik tadqiqotlar haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Bu ma'lumotlardan bilishimiz mumkinki, ko'pchilik olimlarımız psixologiya yo'nalishida tadqiqotlarni amalga oshirgan. Psixologiya fani shakllanishiga oid tarixiy ma'lumotlarga asoslangan holda yangi psixoterapevtik metodlarni shakllanishi asosan psixologik treningga bog'liqligi haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Psixologik trening, psixologiya tarixi, psixoterapiya, psixologik tadqiqotlar, psixologik metodlar, gipnoz.

**GENERAL INFORMATION ABOUT THE FOUNDERS OF PSYCHOLOGICAL
TRAINING AND THE METHODS USED IN THEIR WORK**

Abstract. This study provides information about the founders of psychological training and the psychological research they conducted in history. From this information, we can learn that most of our scientists conducted research in the field of psychology. Based on historical

information about the formation of the science of psychology, it is stated that the formation of new psychotherapeutic methods is largely dependent on psychological training.

Keywords: *Psychological training, history of psychology, psychotherapy, psychological research, psychological methods, hypnosis.*

Trenin'niń birinshi basqıshında topar qatnasıwshıları arasındaǵı uyalıwshılıqlardı jeńiw ushın da oyın usılı júdá úlken payda beretuǵın jaǵdaylardan biri esaplanadı. Bul jaǵday psixologiyalıq qorǵawdı jeńiwge járdem beredi. Kópshilik jaǵdaylarda oyınlar diagnostika hám ózin diagnostikalawdıń quralı bolıp qaladı. Oyın iskerligi menen kóplegen kónlikpe hám uqıplıqlar bekkemlenedi. İnsanlar verbal hám verbal emes kommunikativ jaǵdaylar aniqlanadı. Oyın iskerligi ózin kórsetiw ushın eń qolaylı usıllardan biri bolıp esaplanadı. Bul balalıq penen baylanıslardı tikleydi. Bunıń nátiyjesinde oyın xızmeti tek balalar ushın emes, bálkim úlkenler ushın da psixoterapiyalıq hám psixokorrekciyalıq xızmet bolıp xızmet etiwı múmkin. Sonın ushın da kópshilik izertlewshiler oyın iskerligine qızıp keledi (A.A.Verbitskiy, YU.V.Gromiko, P.G.Shedrovickiy hám basqalar). Keyingi tiykarǵı usıllarǵa sociallıq ańlaudı rawajlandırıwǵa baǵdarlangan usıllar kiredi. Topar qatnasıwshıları basqa adamlardı, ózlerin, toparların qabıl etiwdi, túsiniwdi hám bahalawdı úyrenedi hám rawajlandıradı. Trenin' shınıǵıwları dawamında arnawlı shınıǵıwlar járdeminde qatnasıwshılar verbal hám verbal emes maǵlıwmatlar aladı. Olar basqa adamlardı qabıl etiwdi, óz túsiniwleriniń qanshelli durıs ekenligin talqılawdı úyrenedi. Olar refleksiyanı, seziw obyektin mánisli hám bahalı analizlewdi úyrenedi. Bul topardaǵı usıllarǵa parapsixologiyalıq fenomenlerdi rawajlandırıw hám intuciyanı rawajlandırıwdı da kirgiziwimiz múmkin. Keyingi usıl dene háreketi psixoterapiyasınıń baǵdarlangan usılı esaplanadı. Bunıń tiykarın salıwshısı sıpatında V.Rayxtı keltiriw múmkin (1960). Sońǵı jılları trenin' ótkeriwshi psixologlardıń itibarın kóbirek usı usıl ózine tartpaqta. Bunda úsh tiykarǵı baǵdarlar toparı bar: dene dúzilisi menen islew (Aleksandr texnikası), seziw tárepinen seziw hám shıǵıs usıllarındaǵı nerv-muskuo relaksaciyası (yoga, aykido hám basqalar). Meditativ texnikalardı trenin' usıllarınan birine kirgiziwimiz múmkin, bul usıl topar iskerliginde kerekli usıllardan biri esaplanadı. Bul usıllar kóp jaǵdaylarda fizikalıq hám emocional relaksaciyanı anıqlawda qollanıwı múmkin, bul jaǵdayda artıqsha psixikalıq qozǵatıwshılardan, stress jaǵdaylarınan qutılıwı úyreniw múmkin. Ayırım qánigeler trenin' de qollanıwı maqul kóredi - bul qatnasıwshılardıń sanasın tormozlangan halatqa túsiriw esaplanıp, qatnasıwshılarǵa kóp kólemdegi maǵlıwmatlardı ózlestiriw imkaniyatın beredi. Bunda bir qatar usıllardıń birgelikte qollanıwı menen aniqlanadı. Sugestiv usıldı qollanıwda birinshi gezekte payda bolatuǵın soraw bul etika kózqarasınan durısqa yamasa

Aprél, 2025-Yil

nadurıspa degen soraw. Bul usılda gipnoz jaǵdayı hám basqa usıllardıń qollanıwın esapqa alsaq, ádep-ıkramlılıq jaqtan durıs islenip atırǵan yaqı atırǵanlıǵı belgisiz. Bunda insanlardı basqarıw imkanıyatınıń bar etkenligi psixologtı qolaysız jaǵdayǵa salıp qoyıwı múmkin. joqarıda atap ótilgen qáwip penen bir qatarda sonı aytıw kerek, birinshiden ámeliy psixologiya hám psixoterapiyada bul usıl uzaq waqıtlar dawamında nátiyjeli qollanıw kelmekte; ekinshiden, bul usıllar trenin' waqtında júdá kem qollanıladı; úshinshiden, bul usıldı qollanıwda psixolog joqarı dárejedeǵı qábiletlilikke iye bolıwı menen bir qatarda onda joqarı ádep-ıkramlılıq normaları da bolıwı talap etiledi; tórtinshiden, bul texnikalar tek ǵana ózin-ózi rawajlandırıw hám óz kúshine isendiriwge baǵdarlanǵan esaplanadı, bunda basqalardan ǵárezli bolıw názerde tutılmaydı. Bul jaǵdayda qatnasıwshılardıǵa zıyan jetkeriw tek tómendegi jaǵdaylarda ámelge asırıwı múmkin: abaylamay islengen háreket hám qastan islengen háreketler bolıwı múmkin. Bul jaǵday trenin' processlerinde kópshilik jaǵdaylarda tez ótetuǵın processlerden biri bolıp esaplanadı. Waqıyalar trenin' waqtında birden-bir ólshem sıpatında. Waqıyalarǵa birinshi bolıp Dj.Gibson tárepinen máni berilgen. E.I.Golovaxova hám A.A.Kronikler bul mashqalanı shaxstıń psixologiyalıq waqtı menen birgelikte izertlegen. Olar waqıyalar kózqarasın kirgiziwdi usınıs etken. Waqıyalıq jaqınlasıwı oyında nátiyjeli islewın Yu.M.Jukov tárepinen kórsetip berilgen. Onıń pikirinshe: Mashqalaǵa tereń kirip barıw waqıyalar qatarın talqılaw imkanıyatın beredi, bunda mashqalalar belgili bir waqıya ústinde boladı hám sol waqıya talqılanadı. Bunda tiykargı texnologiya sıpatında birinshiden, waqıyalar qatarın shólkemlestiriw, ekinshiden, oni analizlew boladı. Áyne waqıyalardıń ótiwi, topar ishindeǵı individual sananıń qalıplesiwi, kommunikaciya hám kontakt ushın tiykar sıpatında kórinedi, degen edi. Ol izbe-iz basqıshlardı ajratıp kórsetken edi: 1) identifikaciya waqıyalardı ómir aǵımınan ajratıp kórsetiw hám ne, qay jerde, qashan sorawlarına juwap beriwi; 2) interpretaciya-waqıyalar júz beriwiniń sebeplerin, sharayatların hám mexanizmlerin anıqlaw hám olardıń asqınıwların talqılawǵa umtıw; 3) kvalifikaciya - keleshekteǵi mútájlikler modeline waqıyalardı jaylastırıw, olardıń jaman tabısqa erisiwde imkan beretuǵın yamasa tosqınlıq etetuǵının anıqlaw. Trenin' waqıyası waqt shkalasında. Topar psixoterapiya hám gipnoz. XIX ásir ortalarında bul effekt izertlewshiler tárepinen úyrenilmegen. Shotlandiyalıq shıpkar Dj.Breyd (1843) "haywanlıq magnetizm" terminini ornına "gipnotizm" atamasın qollanıwdı usınıs etken, sebebi bul alıw sol halat uyqıǵa uqsatqan. Gipnotik jaǵday kóplegen psixiatrlarda qızıǵıwshılıq oyattı. Olar gipnotikalıq jaǵdaydı túrlishe talqılaǵan. Kóplegen alımlar bul haqqında tartıslarǵa sebep bolǵan pikirlerdi de talqılaǵan. Gipnoz haqqındaǵı medicinanıń pikiri kritikalıq bolsa da, ámeliyachılar onı aktiv qollanıwǵa kirisken. O.Vetterstrand gipnozdi toparılıq terapiyada da qollanıwdı baslaǵan.

Aprel, 2025-Yil

Alkogolizm keselliklerine ushiragan nawqaslarda da gipnoz massaliq túrde qollanilgan.

Sovet psixologiyasında gipnoz nevrotik keselliklerge ótkenlerde, aqil kemislikleri bar bolǵan nawqaslarda, somatik keselliklerge duwshar bolǵanlarda da qollanılǵan. Bul V.M.Bexterevtiń mektebinde keńirek qollanılǵan. Joqarıda aytilǵanlar sonı kórsetedi, toparıq tásir álbette nátiyjeli jumıslardan biri esaplanadı, bular psixoterapiyanıń qalıplesiwine tiykar bolıp xızmet etken. Biraq topar menen islewde basqa psixologiyalıq usıllar da bar olar sociolog hám sociallıq psixologlar tárepinen úyrenilgen. Toparıq usıllardıń sociallıq-psixologiyalıq tárepleri Toparıq usıllardı birinshilerden bolıp úyrengen hám onıń mexanizmlerin jaratqan alımlar E.Drbkgeym hám G.Zimmeller bolǵan.

Olardıń izertlew nátiyjeleri toparlıq psixoterapiyada qollanılǵan. Biraq sonı da aytıw gerek, bir toparda nátiyje bergen jaǵday ekinshi toparda nátiyjesiz juwmaqlanıwı múmkin. bunıń ushın álbette sociallıq psixologiyanı kishi toparlar psixologiyasın jaqsıraq biliw talap etiledi. Trenin' termini klinikalıq psixologiyada payda bolmaǵan, bul termin deni saw adamlar menen islegende payda bolǵan. Házir de kóp ǵana ilimpazlar tárepinen social-psixologiyalıq trenin' termini qollaniladi.

Házirgi kúnde trenin' termini toparlıq psixoterapiya hám toparlıq korrekciyadaǵı kóplegen dástúriy usıllardı óz ishine aladı. Batis mektepleriniń psixoanaliz hám toparlıq usıllar haqqındaǵı kózqarasları. Z.Freydtiń ózi hesh qashan toparlıq psixoterapiyanı qollanıp kórmegen bolsa da, kópshilik onıń izertlewshileri toparda psixoanaliz emlew usılların qollanıp kelgen. Birinshi gezekte Alfred Adlerdi keltiriwimiz múmkin, ol Freydden pariqlı túrde insanniń rawajlanıwında sociallıq faktorlardıń ornı úlken ekenligin atap ótken.

Onıń pikirinshe, áyne topar maqset hám qádiriyatlardıń qalıplesiwine tiykar boladı olardı sırtqı turmısqa beyimlestiredi. Psixoterapevtlar tárepinen toparda psixonaliz keń qollanılǵan, olar L.Uender, P.Shilder, T.Barrou (ol topar analizi atamasin usınǵan), A.Volf (toparda analiz atamasin kirgizgen bolıp, psixoterapevtsiz da islew múmkin degen pikirdi bildirgen) hám basqalar.

Amerikaniń psixoterapiyasında psixoterapevtlar toparlıq usılların keń qollanıp basladı, Evropa alımları bolsa tek uris waqtında nevrozlardıń aldın alıw ushın qollanılǵan. Toparda emocional jaǵdaylardı analizlew ushın qollanilgan. Terapevtikalıq jámiyet ataması keń qollanıla baslagan. Terapevtikalıq jámiyet ataması eki alım ortasında túrlishe tartıswlarga sebep bolgan. Olar S.Slavson hám J.Moreno esaplanadı.

Morenonıń pikirinshe terapevtlik jámiyet jaqsı nátiyje beredi, adamzat terepevtlik jámiyetke aylanıwı múmkin.

Aprel, 2025-Yil

Bugan qarsı pikirdi Z.Foulks, V.Bion, T.Maynlar bildirgen. S.Slavson óspirimler ushın psixoanalitik topardı shólkemlestirgen, onıń tiykarǵı maqseti aktivlik arqalı tásir etiw bolǵan, bunda óz ara tásir jaǵdayına úlken áhmiyet qaratilǵan. Toparlıq psixoterapiya hám trenin' toparlarında Kurt Levinniń ideyaları úlken áhmiyetke iye bolǵan, áyne ol AQSHta laborator trenin' ideyasın kirgizgen, áyne "maydan teoriyası" topar dinamikası hám toparlıq fenomenlerdiń qáliplesiwine tiykar bolıp xızmet etken. Onıń pikirinshe "Bir insandı ózgeriw, topar adamlardı ózgeriwden qıyın.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
2. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBİYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
3. Jarasovna, Kurbanova Rita. "The Role of National Values in Shaping the Aesthetic Worldview of Schoolchildren." *International Journal of Pedagogics* 5.03 (2025): 55-58.
4. Asamatdinova, J., and B. Saidboeva. "Diagnosis and Correction of the Development of Value Orientation in Students in the Process of Moral and Aesthetic Education." *JournalNX* 9.6 (2023): 274-277.
5. Turemuratova, Aziza, and Kamola Yoldasheva. "PSYCHOLOGICAL CONFIDENTIALITY OF THE FORMATION OF STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN EDUCATION." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 262-269.
6. Turemuratova, Aziza, Shahlo Matmuratova, and Nargisa Tajieva. "THE DEPENDENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES ON PEDAGOGICAL METHODS AND PSYCHOLOGICAL TRAINING IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 50-55.
7. Turemuratova, Aziza, and Marhabo Kenjayeva. "KO'P VEKTORLI YONDASHUVLAR ASOSIDA TALABALARNING KOLLOBORATIV KO'NIKALARINI

Aprel, 2025-Yil

- RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK TRENING USLUBI." Modern Science and Research 4.4 (2025): 252-261.
8. Turemuratova, Aziza, Umida Uzakbaeva, and Dilafro'z Nuriyeva. "BASIC CONCEPTS OF FAMILY PSYCHOLOGY AND OVERCOMING PSYCHOLOGICAL PROBLEMS." Modern Science and Research 4.4 (2025): 104-109.
 9. Turemuratova, Aziza, Maftuna Masharipova, and Ma'mura Atabayeva. "RESEARCH ON IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PSYCHOLOGICAL TRAINING APPROACHES." Modern Science and Research 4.4 (2025): 90-97.
 10. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kushbaeva Indira Tursinbaevna, and Dawletmuratova Raxila Genjemuratovna. "THE MAIN ESSENCE OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN MODERN EDUCATION." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.09 (2024): 43-46.
 11. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 6.02 (2025): 30-33.
 12. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." European International Journal of Pedagogics 4.06 (2024): 26-33.
 13. Daribaev, Atabay, and Nazrgiza Sagindikova. "HISTORY OF PSYCHOLOGY." Modern Science and Research 3.1 (2024): 1162-1166.
 14. Turdimuratova, S. B., and N. J. Sagindikova. "PSIXOLOGIK DIAGNOSTIKA." Modern Science and Research 3.7 (2024).
 15. Polatovna, Rametullaeva Nadira, and OLIY TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA. "PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK METODLARNI TAHLIL QILISHGA ASOSLANGAN TADQIQOTLAR." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 3.12 (2023): 67-70.